

Институт мониторинга климатических
и экологических систем
Сибирского отделения Российской академии наук

ПРОГРАММА

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
**XVI СИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ**

16-20 сентября 2025
Томск

18 СЕНТЯБРЯ (четверг)

09.00-11.15	СЕКЦИЯ 3. Современные экологические проблемы и риски <i>Председатель: Дюкарев Егор Анатольевич, к.ф.-м.н., ИМКЭС СО РАН, Томск</i>		
09.00-09.15	Керчев Иван Андреевич, Смирнов Н.А.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск	Оценка потенциала распространения <i>Ips amitinus</i> Eichhoff в Северной Евразии на основе биоклиматического моделирования в MAXENT
09.15-09.30	Иванова Екатерина Александровна, Сухарева Т.А., Смирнов В.Э.	Институт проблем промышленной экологии Севера ФИЦ КНЦ РАН, Апатиты Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН	Содержание С, N и P в стареющей и отмирающей хвое <i>Pinus sylvestris</i> L. в северотаежных сосновых лесах при аэротехногенном загрязнении
09.30-09.45	Давыдкина Анна Евгеньевна, Калашникова Д.А., Маркелова А.Н., Симонова Г.В.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск Томский политехнический университет	Определение доминирующих источников возникновения углеродо- и азотсодержащих частиц атмосферного аэрозоля г. Томска посредством изотопного анализа
09.45-10.00	Ахмадалиева Сыргайым Худайбердиевна, Пустовалов К.Н., Нагорский П.М.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск Томский государственный университет	Анализ связи изменчивости приземного электрического поля с изменчивостью интегрального содержания и вертикального распределения пылевого аэрозоля в атмосфере
10.00-10.15	Родионов Иван Евгеньевич, Колмаков А.А., Колесник С.А.	Томский государственный университет, Томск	Анализ электромагнитной возмущенности во время зимней грозы 2024 года
10.15-10.30	Нагорский Пётр Михайлович, Яковлева В.С., Пустовалов К.Н., Яковлев Г.А., Смирнов С.В.	Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, Томск Томский политехнический университет Томский государственный университет	Уровень снежного покрова как фактор, определяющий годовую вариацию естественного радиоактивного фона приземной атмосферы

Институт мониторинга климатических
и экологических систем

Сибирского отделения Российской академии наук

МАТЕРИАЛЫ ДОКЛАДОВ

ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
**XVI СИБИРСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
И ШКОЛА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО КЛИМАТО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
МОНИТОРИНГУ**

**16-20 сентября 2025
Томск**

УДК 551.5: 504
ББК 26.23+20.1
Ш 519

XVI Сибирское совещание и школа молодых ученых по климато-экологическому мониторингу: Материалы докладов всероссийской конференции с международным участием, 16-20 сентября 2025 г., Томск / Под ред. Е. А. Головацкой. – Томск: Изд-во Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН, 2025. – 262 с.

ISBN 978-5-6050499-2-0

В сборник включены материалы докладов по методологии и результатам исследований современного состояния и тенденций изменения климатической системы Северной Евразии и Сибирского региона. Рассмотрены научно-методические вопросы организации многокомпонентного мониторинга мезомасштабных природно-территориальных комплексов Сибири по физической, химической, биологической и техногенной компонентам системы. Представлены доклады по методологии и результатам исследований, оценке состояния и выявлению происходящих изменений в экосистемах бореальных лесов, а также по мониторингу углерода в наземных экосистемах. Рассмотрены вопросы заболачивания ландшафтов таёжной зоны. Представлены доклады о влиянии антропогенных факторов на трансформацию ландшафтов Сибири.

Сборник представляет интерес для специалистов в области климатологии, метеорологии, экологии, охраны окружающей среды, а также по физическим и техническим проблемам климато-экологических изменений.

© Институт мониторинга климатических
и экологических систем СО РАН, 2025

АНАЛИЗ СВЯЗИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗЕМНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ С ИЗМЕНЧИВОСТЬЮ ИНТЕГРАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ И ВЕРТИКАЛЬНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЫЛЕВОГО АЭРОЗОЛЯ В АТМОСФЕРЕ

Ахмадалиева С.Х.¹, Пустовалов К.Н.^{1,2}, Нагорский П.М.²

¹Национальный исследовательский Томский государственный университет

²Институт мониторинга климатических и экологических систем СО РАН
syrgaahmed01@gmail.com, const.pv@yandex.ru, npm_sta@mail.ru

Измерения характеристик атмосферного электричества в приземном слое проводятся уже более 150 лет, и дают информацию, как о локальном электрическом состоянии, так и о функционировании всей Глобальной электрической цепи (ГЭЦ) [1–3]. Осреднённая суточная вариация градиента потенциала электрического поля, известная как унитарная вариация, которая соответствует универсальному времени и не зависит от места измерения, представляет собой глобальный ежедневный вклад электрической активности в районах нарушенной погоды [4]. Однако, вклад региональных и локальных факторов может существенно влиять на фоновые значения градиента потенциала и их суточные вариации в различных регионах земного шара [5–13]. В частности, сильное влияние на электрическое состояние приземного слоя оказывает содержание аэрозольных частиц в атмосфере (особенно мелкодисперсных) и атмосферные явления, ухудшающие видимость [14–17]. При этом характеристики возмущений электрического поля, обусловленных прохождением аэрозольных слоёв существенно изменяются в зависимости от высоты их распространения, вертикальной мощности, микрофизического и химического состава и других факторов [18, 19].

Поскольку электрическое состояние атмосферы может сильно варьироваться из-за различных природных и антропогенных факторов, для изучения функционирования ГЭЦ необходим мониторинг и анализ изменчивости электрических величин в различных регионах Земли [20]. С другой стороны, высокая чувствительность приземного электрического поля к локальным условиям может быть использована для решения обратной задачи – получение информации о состоянии атмосферы и происходящих в ней процессах на основе их отклика в электрическом поле, для реализации которой также необходимо получение надёжных оценок изменчивости электрического поля в конкретном пункте. В связи с этим цель данного исследования – получить оценки связи изменчивости приземного электрического поля с изменчивостью интегрального содержания и вертикального распределения пылевого аэрозоля в атмосфере.

Для исследования были использованы данные градиента потенциала электрического поля ($\nabla\phi$), полученные в геофизической обсерватории ИМКЭС СО РАН (ГО ИМКЭС) [<https://www.imces.ru/index.php?rm=news&action=view&id=899>] за 2006–2024 гг. ГО ИМКЭС располагается в восточной части г. Томска (56,48°с.ш. и 85,05°в.д.) на высоте 167 м н. у. м. Измерения приземного электрического поля в ГО ИМКЭС с 2006 по 2017 г. выполнялись с помощью флюксметра «Поле-2», а с 2015 г. по настоящее время – флюксметром «CS110».

Дополнительно привлекались данные численного рассчитанных характеристик содержания аэрозоля в атмосфере, полученные из реанализа CAMS (EAC4), созданного Европейским центром среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Данные CAMS (EAC4) доступные на сервере Copernicus [<https://climate.copernicus.eu/about-us>]. В этом исследовании были использованы данные за 2006–2024 гг. следующих характеристик: аэрозольной оптической толщины на длине волны 550 нм (AOD_{550}) пылевого аэрозоля,

вертикально интегрированной массы (*VIM*) пылевого аэрозоля (0,03–0,55 и 0,55–9 мкм), а также отношения смеси (удельного содержания; *DAMR*) пылевого аэрозоля (0,03–0,55 и 0,55–9 мкм) на уровнях от 1000 гПа (≈ 0 км) до 100 гПа (≈ 16 км).

Для отбора, обработки, статистического анализа и визуализации экспериментальных данных, зарегистрированных в ГО ИМКЭС, и данных SAMS (EAC4) в ближайшем к ГО ИМКЭС узле сетке реанализа был разработан программный код (скрипт) на языке программирования MATLAB/Octave (The Mathworks, Inc./GNU).

Рассмотрим основные полученные результаты. Как показано на рис. 1, во внутригодовом ходе удельного содержания пылевого аэрозоля с размерами 0,03–0,55 мкм (*DAMR*_{0,03–0,55}) в г. Томске повышенные значения в целом отмечаются в тёплый период года, когда над регионом отсутствует снежный покров, а пониженные – в холодный. При этом максимальные среднемесячные значения *DAMR*_{0,03–0,55} в слое 1000–600 гПа (≈ 0 –4 км) отмечаются в апреле, когда происходит интенсивное разрушение снежного покрова, а в более высоких слоях (начиная с уровня 500 гПа $\approx 5,5$ км) – в июне. Сравнительный анализ внутригодовой изменчивости $\nabla\varphi$ и *DAMR*_{0,03–0,55} показал, что в целом они имеют противофазный ход. При этом статистически значимая (умеренная и сильная) связь этих величин отмечается только в верхней (200 гПа ≈ 12 км – $R = 0,70$) и средней (500 гПа – $R = 0,56$) тропосфере, где слабо проявляются локальные процессы (например, связанные со снеготаянием).

Суточная изменчивость *DAMR*_{0,03–0,55} в целом для тропосферы характеризуется максимумом в утренние и околополуденные часы, когда происходит интенсивный прогрев подстилающей поверхности и развитие конвертных потоков и турбулентного перемешивания, способствующих переносу и перераспределению аэрозольных частиц в атмосфере (рис. 2). Суточный минимум *DAMR*_{0,03–0,55} отмечается в вечерние и ночные часы, когда эти процессы ослабевают. При этом отмечается инерционность проявления («запаздывание») суточного хода *DAMR*_{0,03–0,55} в верхней тропосфере по сравнению с нижней. Так, на уровне 200 гПа максимум и минимум отмечаются на ~ 9 ч позднее чем на уровне 900 гПа (≈ 1 км). При сравнении суточного хода $\nabla\varphi$ и *DAMR*_{0,03–0,55} отмечено, что для этих величин в целом для тропосферы характерна обратная связь. Однако, статистически значимой она является только для средней (500 гПа – $R = 0,60$; 700 гПа ≈ 3 км – $R = 0,93$) и нижней (900 гПа – $R = 0,60$) тропосферы.

Анализ многолетней изменчивости среднегодовых значений *DAMR*_{0,03–0,55} показал, что в г. Томске в 2006–2024 гг. в целом отмечалось увеличение содержания пылевого аэрозоля в тропосфере. Исключением являются только верхние уровни 250–200 гПа (10–12 км), где наблюдается обратная тенденция. Однако, статистически значимое изменение (возрастание) отмечается только в слое 800–700 гПа (2–3 км).

Таким образом, можно сделать вывод, что, как годовой, так и суточный ход приземного электрического поля в условиях «хорошей погоды» в г. Томске в значительной степени определяется изменением содержания пылевых частиц менее 1 мкм в столбе атмосферы, в особенности в средней тропосфере. При этом в последние десятилетия отмечается статистически значимое возрастание содержания этого аэрозоля в средней тропосфере (в слое 2–3 км), что, предположительно, может быть связано с усилением трансграничного переноса этого аэрозоля из аридных районов Средней Азии на юг Западной Сибири (в направлении г. Томска).

Рисунок 1. Сезонный ход среднемесячных значений $\nabla\varphi$ в условиях «хорошей погоды» и $DAMR_{0,03-0,55}$ на уровнях 200 гПа (а), 500 гПа (б), 700 гПа (в) и 900 гПа (г) в Томске.

Рисунок 2. Суточный ход среднечасовых значений $\nabla\varphi$ в условиях «хорошей погоды» и $DAMR_{0,03-0,55}$ на уровнях 200 гПа (а), 500 гПа (б), 700 гПа (в) и 900 гПа (г) в Томске.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИМКЭС СО РАН, проект FWRG-2021-0001 (номер госрегистрации 121031300154-1).

1. Israël H. Atmospheric Electricity. Vol 2 (Fields, charges, currents). Jerusalem: Israel Program for Scientific Translations, 1973. 365 p.
2. Красногорская Н. В. Электричество нижних слоёв атмосферы и методы его измерения. Л.: Гидрометиздат, 1972. 323 с.
3. Чалмерс Дж. А. Атмосферное электричество. Л.: Гидрометеиздат. 1974. 420 с.
4. Harrison R. G. The Carnegie Curve // *Surveys in Geophysics*. 2013. V. 34 P. 209–232.
5. Adzhiev A. K., Kupovykh G. V. Measurements of the Atmospheric Electric Field under High-Mountain Conditions in the Vicinity of Mt. Elbrus // *Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics*. 2015. V. 51. P. 633–638.
6. Ahmad N., Gurmani S. F., Basit A. et al. Impact of local and global factors and meteorological parameters in temporal variation of atmospheric potential gradient // *Advances in Space Research* Чалмерс Дж. А. Атмосферное электричество. Л.: Гидрометеиздат. 1974. 420 с.
7. Anisimov S. V., Galichenko S. V., Shikhova N. M., Afinogenov K. V. Electricity of the convective atmospheric boundary layer: field observations and numerical simulation // *Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics*. 2014. V. 50. P. 390–398.
8. Bennett A.J., Harrison R.G. Atmospheric Electricity in Different Weather conditions // *Weather*. 2007. V. 62. P. 277–283.
9. Pustovalov K. N., Nagorskiy P. M., Oglezneva M. V., Smirnov S. V. Variability of the Surface Electric Field under the Influence of Meteorological Conditions According to Observations in Tomsk // *Atmospheric and Oceanic Optics*. 2024. V. 37, № 6. P. 815–821.
10. Tacza J., Raulin J.-P., Morales C. et al. Analysis of long-term potential gradient variations measured in the Argentinian Andes // *Atmospheric Research*. 2021. V. 248. P. 105200.
11. Yaniv R., Yair Y., Price C., Katz Sh. Local and global impacts on the fair-weather electric field in Israel // *Atmospheric Research*. 2016. V. 172–173. P. 119–125.
12. Зайнетдинов Б. Г. Результаты наблюдений за электрическими характеристиками приземного слоя атмосферы в полярном регионе // *Труды ГГО*. 2018. № 588. С. 47–61.
13. Тимошенко Д. В. и др. Суточная динамика напряженности электрического поля в турбулентном приземном слое под действием локальных факторов // *Оптика атмосферы и океана*. 2024. Т. 37. № 11. С. 970–975.
14. Harrison R.G. Aerosol-induced correlation between visibility and atmospheric electricity // *Journal of Aerosol Science*. 2012. V. 52. P. 121–126.
15. Nagorskiy P.M., Pustovalov K.N., Smirnov S.V. Smoke Plumes from Wildfires and the Electrical State of the Surface Air Layer // *Atmospheric and Oceanic Optics*. 2022. V. 35, № 4. P. 387–393.
16. Silva H. G., Conceição R., Melgão M. et al. Atmospheric electric field measurements in urban environment and the pollutant aerosol weekly dependence // *Environmental Research Letters*. 2014. V. 9. P. 114025.
17. Yair Y, Katz S., Yaniv R., Ziv B., Price C. An electrified dust storm over the Negev desert, Israel // *Atmospheric Research*. 2016. V. 181. P. 63–71.
18. Атмосфера. Справочник (справочные данные, модели) / под ред. Седунова Ю.С. и др. Л.: Гидрометеиздат, 1991. 508 с.
19. Донченко В.А., Кабанов М.В., Кауль Б.В., Нагорский П.М., Самохвалов И.В. Электрооптические явления в атмосфере. Томск: Изд-во НТЛ, 2015. 316 с.
20. Nicoll K. A., Harrison R. G., Barta V. et al. A global atmospheric electricity monitoring network for climate and geophysical research // *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics*. 2019. V. 184. P. 18–29.